

A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA NO AGRONEGOCIO: UM COMPARATIVO BIBLIOMÉTRICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA BASE SPELL / CAPES

Bárbara Roberta; Fábio Pereira; Roberto Alexandre; Rubens Topal

Faculdade de Tecnologia Victor Civita – FATEC Tatuapé, Rua Antobio de Barros nº800, São Paulo – Brasil,
barbararosanjos619@gmail.com, fabio.1669azevedo@gmail.com, robnrn@hotmail.com,
rubenstcbastos@gmail.com

RESUMO.

O desenvolvimento populacional acelerado provoca um aumento na demanda de bens agrícolas, com o objetivo de atender a população de uma forma satisfatória. Devido a esta situação o Brasil vem se transformando em um dos maiores produtores agrícolas do mundo. O objetivo deste estudo foi pesquisar as propostas acadêmicas nacionais e internacionais da Logística do Agronegócio entre o período de 2014 a 2019 com base nas bases de dados Spell e Capes em busca da identificação tanto qualitativa como quantitativa dos periódicos publicados. O estudo partiu da análise metodológica fundamentado na pesquisa bibliométrica. Por intermédio das aplicações de filtros baseados nas palavras chaves; logística, agronegócio, bibliométrica, transportes. Por conseguinte, foi identificado a partir destas palavras o volume de produções científicas e os autores mais influentes a discutir o tema. De modo que 80% do estudo acadêmico evidenciaram a importância da logística do agronegócio como um campo amplo de pesquisas, a valer da evolução de uma área que exige incessante conhecimento.

Palavras-chave. Logística, Agronegócio, Bibliometria.

ABSTRACT.

Accelerated population development causes an increase in demand for agricultural goods, with the aim of satisfying the population in a satisfactory manner. Due to this situation Brazil has become one of the largest agricultural producers in the world. The aim of this study was to research the national and international academic proposals of Agribusiness Logistics between 2014 and 2019 based on the Spell and Capes databases in search of both qualitative and quantitative identification of published journals. The study started from the methodological analysis based on bibliometric research. Through keyword filtering applications; logistics, agribusiness, bibliometric, transportation. Therefore, it was identified from these words the volume of scientific productions and the most influential authors discussing the topic. Thus, 80% of the academic study highlighted the importance of agribusiness logistics as a broad field of research, due to the evolution of an area that requires incessant knowledge.

Keywords. Logistics, Agribusiness, Bibliometrics.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento populacional acelerado provoca um aumento na demanda de bens agrícolas, com o objetivo de atender a população de uma forma satisfatória. Devido a esta situação o Brasil vem se transformando em um dos maiores produtores agrícolas do mundo.

Segundo a Embrapa (2018) o Brasil ocupa uma posição de destaque no cenário das commodities, exportando 79 milhões de toneladas, atualmente, podendo chegar a 120 milhões de toneladas nos próximos anos.

Entretanto, um dos maiores desafios encontrados no agronegócio diz respeito a logística necessária para transportar os produtos desde a área produtiva até os grandes centros consumidores ou às áreas portuárias.

O objetivo principal deste artigo é realizar um levantamento das produções no intuito de identificar a importância do tema para a comunidade acadêmica. Na busca deste objetivo foi utilizado a metodologia denominada de levantamento bibliométrico nas bases de dos artigos científicos nacionais e internacionais.

Por intermédio desta pesquisa foi possível identificar que há uma proximidade entre teoria e prática quando o assunto abordado é sobre logística e agronegócio, entretanto não foi possível identificar esta proximidade quando foi utilizado o assunto modal e carga, pois existem poucas publicações utilizando essas palavras-chave.

Este artigo se encontra estruturado em cinco partes, sendo que a parte inicial é constituída pela introdução que apresenta o contexto do assunto, a segunda parte fornece a fundamentação teórica sobre a visão de diversos autores. A terceira parte descreve a metodologia utilizada e as razões de sua escolha. Na quarta parte é demonstrada a descrição e análise dos resultados colhidos durante a execução do trabalho. E por fim, na quinta parte é apresentado as considerações finais do artigo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 LOGÍSTICA

A logística originou-se sobretudo em consequência da Segunda Guerra Mundial, sendo empregada de diferentes formas e em várias ocasiões. No entanto os militares utilizavam a logística como estratégia, para cálculos numéricos, previsões de quantidades e estatísticas, nos quais as técnicas militares se baseavam para efetuar a distribuição de suprimentos de suas tropas e também para controlar seus deslocamentos em campo (MIRADOR, 1987, p. 6983).

Todavia, a logística se apresenta como um fator determinante para que os consumidores recebam suas mercadorias e tenham a sua disposição os produtos no momento desejado e nos mais diversos lugares, constituindo-se assim, um item importante na minimização das possíveis dificuldades que possam aparecer nos processos logísticos (BALLOU, 2011).

No entendimento de Novaes (2001), a logística representa a mais importante atividade de um processo de transporte, onde pode-se determinar qual a melhor alternativa para o modal a ser utilizado, reduzindo custos e podendo prever o tempo mínimo para que o produto seja entregue ao consumidor.

Entretanto, para que a sociedade tenha acesso a bens e serviços, a logística de transportes surge como um facilitador, pois através dela é possível determinar o prazo de entrega de produtos e garantir um serviço de melhor qualidade ao consumidor, o deixando mais próximo de suas necessidades. (ANTUNES et al, 2015).

Portanto, quando o assunto é o transporte de grãos, existe a necessidade de um estudo mais aprofundado, pois os serviços logísticos oferecidos tem que estar em conformidade com tipo de alimento a ser transportado, sobretudo por serem produtos perecíveis, deve-se considerar todas as vantagens e desvantagens para a escolha do melhor modal, tendo como atenuante um baixo custo operacional (CAIXETA FILHO, 1999).

2.2 MODAIS

Para que o produto seja transportado e chegue ao seu destino, são utilizados alguns tipos de modais, são eles que garantem um melhor acondicionamento das mercadorias a serem transportadas, fazendo com que as mesmas sejam recebidas pelos consumidores nas melhores condições possíveis (FIGUEIREDO et al, 2010).

Entretanto, os modais de transportes aparecem dentro dos custos logísticos, como responsáveis por consumirem em média uma grande parte das despesas referentes aos vários estágios na movimentação dos produtos. Os modais rodoviário, ferroviário, aquaviário, duto viário e o aéreo estão entre as principais opções de transporte (BALLOU, 2011).

Todavia, o modal rodoviário é o mais utilizado para trajetos pequenos e médios, pois sua implantação inicial é de baixo custo, porém sua manutenção tem custo elevado, tem como vantagem a facilidade da entrega porta a porta, devido à grande extensão da malha viária, tornando assim o modal rodoviário muito flexível, não é aconselhado para longas distâncias pelo fato de tornar o custo alto devido a limitação da sua capacidade de carga (DNIT, 2015).

Segundo Reis (2011), existem problemas no sistema rodoviário, que mostram a sua deficiência em atender as demandas, seriam elas, problemas de infraestrutura, como estradas em mau estado de conservação, segurança comprometida devido à grande quantidade de buracos na pista, acarretando na redução da velocidade, gerando um aumento do custo operacional e aumento do tempo de viagem.

Porém, no entendimento de Antunes et al (2015), dentre os três modais utilizados, o modal rodoviário tem um grande destaque, embora não seja o mais indicado para o transporte de grãos, pelo fato do transporte ser feito por longas distâncias e pelo baixo valor agregado da mercadoria. A má conservação das estradas contribui para a não utilização do modal, tornando-se um gargalo para o transporte do produto e servindo de parâmetro para aumento do frete.

Segundo Ballou (2010), Pelo fato do modal rodoviário conseguir efetuar entregas diretamente no destino final, o mesmo leva a vantagem entre os demais modais, pois consegue atender uma grande quantidade de locais, tendo como sua característica principal a sua disponibilidade, cenário esse que o coloca a frente em relação aos demais tipos de transportes para realização do serviço.

De acordo com Antunes et al (2015), a maioria dos transportes de cargas são feitos através do modal rodoviário, os modais ferroviário e aquaviário são pouco utilizados, fazendo com que o preço do frete seja elevado e repassado ao produto final.

2.3 TIPOS DE CARGAS

Os transportes de cargas oferecem aos seus usuários algumas opções de serviços, que normalmente giram em torno dos modais básicos já citados anteriormente. Depois de escolher o melhor modal ou combinar mais de um entre eles, o cliente consegue ter melhor opção entre a relação preço e qualidade (BALLOU, 2010).

No entendimento de Batalha (2010), para cada tipo de transporte é possível determinar qual o produto a ser transportado, devido as características da carga existe essa possibilidade. No Quadro 1 podemos

verificar como funciona essa relação entre o modo de transporte e os produtos carregados (BATALHA, 2010).

Quadro 1 - Modais de transporte e principais produtos transportados

Modal	Principais produtos transportados
Ferroviário	Commodities agrícolas, Minerais, Matéria-prima de baixo valor agregado.
Hidroviário	Commodities agrícolas, Veículos automotores, Produtos químicos.
Rodoviário	Produtos agrícolas perecíveis, Produtos refrigerados, Produtos de alto valor agregado, Carga fracionada.
Aeroviário	Produtos de alto valor agregado, Produtos perecíveis e Produtos urgentes.
Dutoviário	Petróleo, Gás natural, Combustíveis em geral, Água, Minérios.

Fonte: BATALHA (2010).

Segundo Batalha (2012), como a exportação de produtos agrícolas é feita através de grãos, utilizando-se para isto volumes sólidos, estas cargas chegam aos portos, utilizando-se com maior frequência dos modos de transportes rodoviários, ferroviário e aquaviário.

2.4 AGRONEGÓCIO

No agronegócio brasileiro, a capacidade e os resultados gerados pela segurança das atividades do setor agropecuário são indiscutíveis, pois são de essencial importância para o desenvolvimento do Brasil (BUAINAIN E SOUZA FILHO, 2001).

No entendimento de Araújo (2005), o agronegócio brasileiro é um dos setores que mais agita a economia do Brasil, os números mostram o seu crescimento. O país se destaca dentro do contexto, por ter um grande volume de produção e também de exportação, entre as principais características estão o fato de existirem grandes propriedades, estabelecendo assim a maior tradição nacional.

Para Barboza (2014, p. 1) com o aumento do agronegócio no país, após um período começaram a surgir alguns entraves, onde a infraestrutura deficitária era apontada como responsável direta pelo não crescimento e disseminação do agronegócio, comprometendo a concorrência do produto no mercado.

Segundo Antunes et al (2015), o agronegócio no Brasil foi visto como uma das mais importantes maneiras de produzir riquezas, surgindo como um importante elemento para atender o mercado externo, sendo primordial para o crescimento do produto interno bruto (PIB).

Entretanto para Salin (2018), as elevadas perdas no agronegócio do Brasil, tem como principal responsável as rodovias, fato esse decorrente da falta de manutenção periódica, tendo em vista que o modal rodoviário é o mais utilizado para o transporte da produção agrícola, o fato fez com que o preço para transportar 1 tonelada de grãos por uma determinada distância de caminhão dentro do território nacional, tivesse um aumento de US\$ 6,78 em 2016 para US\$ 8,82 em 2017.

2.5 LOGÍSTICA E AGRONEGÓCIO

De acordo com Araújo (2005), a logística é uma forma de gerenciamento dedicada a circulação dos produtos, dentro dos mais distintos setores ela aparece como grande responsável pela movimentação da produção, até mesmo nas desiguais redes produtivas do agronegócio. Pelo fato de a produção agropecuária ter seus períodos, armazenar é uma necessidade indispensável no

decorrer de sua negociação anual, como também nas entressafas. O transporte de cargas no Brasil feito através do modal rodoviário é de quase 60%, enquanto 80% dos grãos produzidos no país, circulam por meio do mesmo tipo de transporte, mostrando assim a dependência pelo modal.

Segundo Caixeta Filho (1999), existe uma obrigação de aumentar o nível dos produtos nacionais para que possam concorrer com os produtos externos resultados pela abertura da economia nacional, o qual irá implicar não apenas em uma diminuição de preços relativos às exportações, como influenciará na redução de espaços dos produtos importados no país.

No entendimento de Barbosa (2014, p.1), com o significativo aumento do agronegócio, após algum tempo foram aparecendo alguns gargalos, dentre os quais se destacam problemas com a infraestrutura, pelo fato de terem responsabilidade direta na extensão do agronegócio, afetando seu desempenho no comércio.

Para Araújo (2007, p. 17), a agropecuária teve grandes avanços, fazendo com que agricultores, pecuaristas, veterinários e agrônomos tivessem uma visão diferente do assunto que hoje tem uma maior complexidade e alcance, atualmente conhecido como agronegócio, envolve outros segmentos. Sendo assim necessário o envolvimento de outras partes como produtores, distribuidores, fornecedores e processadores, essa ligação é necessária para que haja um bom planejamento logístico das suas atividades, pois serão eles os responsáveis pela movimentação entre as cadeias de relacionamento.

3. MÉTODO

Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliométrica que se caracteriza como exploratório-descritiva, pois, segundo Collis e Hussey (2005), descreve o comportamento dos fenômenos, e institui relações entre as variáveis. A bibliometria é o procedimento de quantificar a ciência, o qual emprega a aplicação estatística nas fontes de informação, através da aplicação de modelos matemáticos e estatísticos para analisar a comunicação escrita de uma determinada área (VANTI, 2002).

Nesta situação, Araújo e Alvarenga (2011) também acrescentam que a pesquisa bibliométrica, através de seus processos de levantamentos de dados, depois o tratamento destes e, por fim, da apresentação dos dados, tem por fim de auxiliarem os pesquisadores a entenderem o processo evolutivo do que é produzido em algum campo de estudos, de uma área específica.

Na bibliometria foi analisado os seguintes itens:

- 1- Ocorrência de palavras-chave nos artigos
- 2- Número de autores por artigo

- 3- Autores com dois ou mais artigos publicados
- 4- Número de Artigos por periódico
- 5- Quantidade de publicações ao longo dos anos

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

4.1 ANÁLISE DE DADOS SPELL / CAPES

Na busca pelos objetivos descritos anteriormente foi utilizado como base da pesquisa a biblioteca eletrônica SPELL® Scientific Periodicals Electronic Library, usando na busca os filtros de período de publicações que foi estipulado entre setembro de 2014 a setembro de 2019, tipos de documentos, como somente artigos, área de conhecimento ficando estipulado apenas entre administração e engenharia e por fim, todos idiomas disponíveis na biblioteca eletrônica (espanhol, inglês, francês e português).

No objetivo de ampliar as possibilidades foi utilizado a base de dados da CAPES – “Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior”, usando na busca os filtros de período de publicações que foi estipulado entre 2014 a 2019, tipos de documentos, como somente artigos, usando nas pesquisas as mesmas palavras-chave usada na pesquisa feita no Spell, mas no CAPES sempre usando as mesmas no idioma inglês (Logistics, Modal, Agribusiness e Load).

As análises serão demonstradas por intermédios de quadros, tabelas e gráficos, em conjunto dos mesmos dados analisados nas bases, ou seja, inicialmente base SPELL e logo em seguida a base CAPES. Ressaltando que o período de coleta de dados nas duas bases, foi de 20 de setembro de 2019 a 17 de outubro de 2019.

Com base nos procedimentos de coleta e tratamentos dos dados apresentados, pode-se verificar, inicialmente, uma análise quanto aos temas específicos abordados nos artigos. Para a realização desse processo, foram examinadas todas as palavras-chave de todos os artigos selecionados dentro da unidade de análise, por meio de uma amostra de 114 artigos na base SPELL e 247 na base CAPES. O Quadro 2 apresenta os resultados da pesquisa de 4 palavras-chave que foram mencionadas nos artigos desta amostra.

Quadro 2 - Ocorrência de palavras-chave nos artigos
(período de 09/2014 a 09/2019) – **Base SPELL**

Palavra-chave	Resultados
Logística	55
Modal	15
Cargas	13
Agronegócio	31
Total	114

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Analisando o quadro apresentado, verifica-se que os termos mais mencionados no período de análise dos artigos, dizem respeito a logística e seus impactos comerciais. Como pode ser observado, dos 114 artigos analisados, a palavra-chave Logística obteve 55 ocorrências, e Agronegócio e Modal

obtiveram 31 e 15 menções como palavras-chave respectivamente. Já o tema Cargas obteve apenas 13 destaques.

O Quadro 3 apresenta os resultados da pesquisa de 4 palavras-chave que foram mencionadas, agora usando a base CAPES onde foi obtido uma amostra de 168 artigos.

Quadro 3 - Ocorrência de palavras-chave nos artigos
(período de 2014 a 2019) – Base CAPES

Palavra-chave	Resultados
Logística	51
Modal	34
Cargas	31
Agronegócio	131
Total	247

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Na análise do Quadro 3, obtido através da base CAPES, onde é vasto o conteúdo de artigos internacionais, foi possível perceber que a palavra-chave Agronegócio com 131 menções é a predominante nos resultados com quase três vezes mais que a segunda colocada, a palavra-chave Logística com 51 menções. Indicando internacionalmente a força do Agronegócio. As palavras-chave Modal e Cargas na Base CAPES, mesmo ficando para trás nas menções, tiveram uma boa quantidade, 34 para modal e 31 para Cargas.

Ampliando a análise pode-se verificar, a grande diversidade de temas que incorrem sobre os estudos neste âmbito. Desta forma, pode-se constatar que ainda há uma vasta amplitude de estudos a serem realizados especificamente sobre a temática sobre Agronegócio, reafirmando-se assim, um estudo com lacunas a serem cobertas entre os modais e as cargas.

Analisando o exame realizado, indica a quantidade de autores por artigo, usando sempre uma palavra chave por pesquisa dentro a amostra delimitada, onde pode-se observar a sua distribuição conforme identificado nas tabelas 01 a 08 (sempre usando primeiramente a Base SPELL e na sequência a Base CAPES).

Tabela 1 - Número de autores por artigo – palavra-chave Logística
(período de 09/2014 a 09/2019) – Base SPELL

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor(a)	4	7,28
Dois autores	15	27,27
Três autores	15	27,27
Quatro autores	15	27,27
Cinco autores	5	9,10
Seis autores	1	1,81
Total	55	100

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Analisando foi possível identificar que o maior número dos artigos pesquisados com a palavra-chave Logística (Tabela 1), ou seja, aproximadamente 82% do total, apresentaram dois, três ou quatro autores, sendo que 1,81% apresentaram um total de 6 autores. Observa-se que há uma quase equidade

entre os artigos que foram elaborados por apenas um autor (4 artigos) e aqueles que foram apresentados com cinco autores (5 artigos), com 9 artigos apurados na somatória, correspondendo a 16,38%, do total da amostra.

Tabela 2 - Número de autores por artigo – palavra-chave Logística
(período de 2014 a 2019) – Filtros: 2014/2019 – Artigos – *Logistics* – português - logística – Base CAPES

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor(a)	5	9,80
Dois autores	16	31,37
Três autores	18	35,30
Quatro autores	6	11,77
Cinco autores	5	9,80
Seis autores	1	1,96
Total	51	100

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

A tabela 2 identificou que analisando artigos pesquisados na base Capes com a palavra-chave Logística (Tabela 2), ficou visível que aproximadamente 67% do total, apresentam apenas dois e três autores e a equidade de 5 artigos publicados ficam com apenas um autor e cinco autores, um pouco acima fica os artigos com quatro autores, com seis artigos publicados e aproximadamente 12% do total.

Tabela 3 - Número de autores por artigo – palavra-chave Agronegócio
(período de 09/2014 a 09/2019) - Base SPELL

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor(a)	1	3,22
Dois autores	9	29,03
Três autores	8	25,82
Quatro autores	9	29,03
Cinco autores	2	6,45
Seis autores	2	6,45
Total	31	100

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Na análise da Tabela 3, após pesquisa com a palavra-chave Agronegócio na base SPEEL, vemos que a maioria dos artigos pesquisados, exatamente 58,06% do total, apresentam dois e quatro autores, sendo que 38,75% da amostra é resultado da soma dos artigos com três, cinco e seis autores. Observa-se também que apenas 3,22% de toda amostra apresenta somente um autor.

Tabela 4 - Número de autores por artigo – - palavra-chave Agronegócio
(período de 2014 a 2019)– Filtros:2014/2019 –Artigos –*Agribusiness* –português Base CAPES

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor(a)	29	22,14
Dois autores	41	31,30
Três autores	21	16,00
Quatro autores	15	11,45
Cinco autores	10	7,63
Seis autores	7	5,34
Sete autores	3	2,30
Oito autores	2	1,54
Nove autores	1	0,76
Dez autores	2	1,54
Total	131	100

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Na análise da Tabela 4, após pesquisa com a palavra-chave Agronegócio na base CAPES, vemos que a maioria esmagadora dos artigos pesquisados com a palavra-chave Agronegócio, exatamente 88,52% do total, apresentam de um a cinco autores. Enquanto a somatória de artigos publicados entre seis autores até dez autores é de quinze artigos ou seja 11,48% do total.

Tabela 5 - Número de autores por artigo – palavra-chave Modais
(período de 09/2014 a 09/2019) - Base SPELL

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Dois autores	2	13,33
Três autores	4	26,67
Quatro autores	8	53,34
Cinco autores	1	6,66
Total	15	100

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Na análise da Tabela 5 com a palavra-chave Modais pesquisada, vemos que agora a maioria dos artigos pesquisados com exatamente 53,34% do total, apresentam quatro autores, e 26,67% apresentaram um total de três autores, exatamente o dobro do resultado dos artigos de dois autores. Observa-se também que apenas 6,66% de toda amostra possuem autoria de cinco pessoas.

Tabela 6 - Número de autores por artigo – - palavra-chave Modal
(período de 2014 a 2019) –Filtros:2014/2019–Artigos –*Modal* –português- *Brazil*– Base CAPES

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor(a)	7	20,60
Dois autores	11	32,35
Três autores	8	23,53
Quatro autores	5	14,70
Seis autores	1	2,94
Sete autores	1	2,94

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Dez autores	1	2,94
Total	34	100

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Na análise da Tabela 6, agora na base CAPES com a palavra-chave Modais pesquisada, vemos que agora a maioria dos artigos pesquisados com exatamente 76,48% do total, é o resultado da somatória dos artigos publicados de um até três autores, e 14,70% é a quantidade de artigos que possuem quatro autores, 8,82% do total é a quantidade dos artigos publicados quando somamos os demais, sendo que cada um desta soma tem apenas 1 artigo publicado.

Tabela 7 - Número de autores por artigo – palavra-chave Cargas
(período de 09/2014 a 09/2019) - Base SPELL

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Dois autores	8	61,54
Três autores	4	30,77
Quatro autores	1	7,69
Total	13	100

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Na pesquisa de palavra-chave Cargas evidenciado na Tabela 7, vemos que quase a totalidade 92,31% da amostra estão na soma de artigos com dois e três autores, sendo 61,54% e 30,77% respectivamente e é observado que no total da amostra, os artigos produzidos por quatro pessoas possuem 7,69%. Portanto fica notório na comparação das quatro tabelas acima que quando se fala em autoria no tema desse artigo, sempre há grande quantidade de artigos publicados com dois, Três e quatros autores.

Tabela 8 - Número de autores por artigo – palavra-chave Cargas
(período de 2014 a 2019) - Filtros:2014/2019 – Artigos – Load – português – Engenharia agrícola - Base CAPES

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Dois autores	4	12,90
Três autores	5	16,13
Quatro autores	3	9,68
Cinco autores	15	48,39
Seis autores	4	12,90
Total	31	100

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Na análise da Tabela 8, após pesquisa na base CAPES, vemos que a maioria esmagadora dos artigos pesquisados com a palavra-chave Cargas, exatamente 48,39% do total, apresentam cinco autores. Enquanto a somatória de artigos publicados entre dois autores e seis autores é de oito artigos ou seja 25,8% do total.

Na sequência dos quadros a seguir (quadro 4 ao quadro 11), foi pesquisado os autores que publicaram dois ou mais artigos com as palavras-chave especificada em cada quadro. A análise é feita após a sequência dos dados.

Quadro 4 – Autores com dois ou mais artigos publicados - **palavra-chave Logística**
(período de 09/2014 a 09/2019) – Base SPELL

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Guilherme Bergmann Borges Vieira	4
Rafael Mozart da Silva	4
Cleidson Nogueira Dias	3
Roberto Giro Moori	3
Simone Aquino	3
Eloisa Helena Rodrigues Guimarães	2
Everton Drohomeretski	2
Gustavo Luís Meffe Andreoli	2
Lechan Colares Santos	2
Maria Antonietta Leitão Zajac	2
Eloisa Helena Rodrigues Guimarães	2
Tarcisio Afonso	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 5 – Autores com dois ou mais artigos publicados - **palavra-chave Logística**
(período de 2014 a 2019)–Filtros:2014/2019–Artigos–Logistics–português-logística - Base CAPES

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Adarme-Jaimes, Wilson	9
Guerreiro, Reinaldo	2
Valencia, Javier	2
Sellitto, Miguel Afonso	2
Royo, Jesús	2
Amaral, Juliana Ventura	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 6 – Autores com dois ou mais artigos publicados - **palavra-chave Agronegócio**
(período de 09/2014 a 09/2019) – Base SPELL

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Carla Maria Schmidt	2
David Ferreira Lopes Santos	2
Eduardo Eugênio Spers	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 7 – Autores com dois ou mais artigos publicados - **palavra-chave Agronegócio**
(período de 2014 a 2019) – Filtros:2014/2019 – Artigos – Agribusiness – português – Base CAPES

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Burlandy, Luciene	2
Sehnm, Simone	2
Waquil, Paulo Dabdab	2

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Revillion, Jean Philippe Palma	2
Zylbersztajn, Decio	2
Belarmino, Luiz Clovis	2
Freitas, Carlos Machado de	2
Barra, Geraldo Magela Jardim	2
Ladeira, Marcelo Bronzo	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 8 – Autores com dois ou mais artigos publicados - **palavra-chave Modal**
(período de 09/2014 a 09/2019) – Base SPELL

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Renato Luiz Sproesser	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 9 – Autores com dois ou mais artigos publicados - **palavra-chave Modal**
(período de 2014 a 2019) – Filtros:2014/2019 – Artigos – *Modal* – português – Brazil – Base CAPES

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Não foram encontrados resultados de artigos com dois ou mais autores	0

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 10 – Autores com dois ou mais artigos publicados - **palavra-chave Cargas**
(período de 09/2014 a 09/2019) – Base SPELL

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Clarissa Carneiro Mussi	2
Edson Donizetti Dalla Santa	2
Henrique Dias Blois	2
Rodney Wernke	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 11 – Autores com dois ou mais artigos publicados - **palavra-chave Cargas**
(período de 2014 a 2019) - Filtros:2014/2019 – Artigos – *Load* – português – Engenharia agrícola - Base CAPES

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Silva, Iran	7
Fia, Ronaldo	6
Nazareno, Aérica C	3
Oliveira, Roberto Alves de	2
Passini, Roberta	2
Fernandes, Danielle P. B	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Portanto foi possível identificar na comparação dos quadros acima que o tema Logística, devido estar presente em diversas áreas de atividades, possui uma quantidade maior de repetições de artigos

publicados por um mesmo autor e percebemos que os outros temas há um equilíbrio nas quantidades de artigos (sempre com 2 para cada autor). Vale ressaltar que conforme o Quadro 9, não foi encontrado resultados de autores com dois ou mais artigos publicados na busca.

Na sequência dos quadros a seguir (quadro 12 ao quadro 19), foi pesquisado a quantidade de periódicos publicados no período de setembro de 2014 a setembro de 2019 na Base Spell e do ano 2014 a 2019 na Base Capes, com as palavras-chave especificada em cada quadro. A análise também será feita após a sequência dos dados.

Quadro 12 – Número de Artigos por periódico - **palavra-chave Logística**
(período de 09/2014 a 09/2019) – Base SPELL

Nome do periódico	Quantidade de artigos
Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade	6
Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde	4
Desafio Online	3
Revista Capital Científico - Eletrônica	3
Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios	3
Revista Inovação, Projetos e Tecnologias	3
Revista Organizações em Contexto	3
Gestão e Sociedade	2
Gestão & Regionalidade	2
NAVUS - Revista de Gestão e Tecnologia	2
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia	2
Revista Administração em Diálogo	2
Revista de Administração FACES <i>Journal</i>	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 13 – Número de Artigos por periódico - **palavra-chave Logística**
(período de 2014 a 2019) – Filtros: 2014/2019 – Artigos – *Logistics* – português - logística – Base CAPES

Nome do periódico	Quantidade de artigos
<i>SciELO</i>	44
<i>Directory of Open Access Journals (DOAJ)</i>	30
<i>SciELO Colombia</i>	16
<i>SciELO (CrossRef)</i>	14
<i>Materials Science & Engineering Database</i>	10
<i>Dialnet</i>	6
<i>OneFile (GALE)</i>	5
<i>SciELO Brazil</i>	2
<i>SciELO Venezuela</i>	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 14 – Número de Artigos por periódico - **palavra-chave Agronegócio**
(período de 09/2014 a 09/2019) – Base SPELL

Nome do periódico	Quantidade de artigos
Organizações Rurais & Agroindustriais	6

Nome do periódico	Quantidade de artigos
Desenvolvimento em Questão	4
Revista Brasileira de Gestão e Inovação	2
Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios	2
Sinergia	2
Cadernos EBAPE.BR	1
Perspectivas em Gestão & Conhecimento	1
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia	1
REAd. Revista Eletrônica de Administração	1
Revista Brasileira de Gestão de Negócios	1
Revista Capital Científico - Eletrônica	1
Revista da Micro e Pequena Empresa	1
Revista de Administração	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 15 – Número de Artigos por periódico - **palavra-chave Agronegócio**
(período de 2014 a 2019) – Filtros:2014/2019 – Artigos – *Agribusiness* – português – Base CAPES

Nome do periódico	Quantidade de artigos
<i>Scopus (Elsevier)</i>	69
<i>Directory of Open Access Journals (DOAJ)</i>	58
<i>SciELO (46)</i>	46
<i>Science Citation Index Expanded (Web of Science)</i>	35
<i>SciELO (CrossRef)</i>	24
<i>Dialnet</i>	21
<i>Social Sciences Citation Index (Web of Science)</i>	20
<i>SciELO Brazil</i>	16
<i>OneFile (GALE)</i>	14
<i>Materials Science & Engineering Database</i>	13
<i>Sociological Abstracts</i>	12
<i>Technology Research Database</i>	9

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 16 – Número de Artigos por periódico - **palavra-chave Modal**
(período de 09/2014 a 09/2019) – Base SPELL

Nome do periódico	Quantidade de artigos
Revista de Administração da Unimep	2
BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS	1
Journal of Operations and Supply Chain Management	1
NAVUS - Revista de Gestão e Tecnologia	1
Organizações & Sociedade	1
Revista ADM.MADE	1
Revista de Administração FACES Journal	1
Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde	1
Revista de Administração IMED	1
Revista de Gestão	1
Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade	1

Nome do periódico	Quantidade de artigos
Revista de Gestão e Projetos	1
Revista Gestão Organizacional	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 17 – Número de Artigos por periódico - **palavra-chave Modal**
(período de 2014 a 2019) – Filtros:2014/2019 – Artigos – *Modal* – português – Brazil - Base CAPES

Nome do periódico	Quantidade de artigos
<i>OneFile (GALE)</i>	22
<i>SciELO</i>	21
<i>Directory of Open Access Journals (DOAJ)</i>	18
<i>SciELO (CrossRef)</i>	16
<i>SciELO Brazil</i>	13
<i>MEDLINE/PubMed (NLM)</i>	8
<i>SciELO Chile</i>	6
<i>Technology Research Database</i>	9
<i>Engineering Research Database</i>	8
<i>SciELO Chile</i>	6
<i>ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts</i>	6
<i>GeoRef</i>	6

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 18 – Número de Artigos por periódico - **palavra-chave Cargas**
(período de 09/2014 a 09/2019) – Base SPELL

Nome do periódico	Quantidade de artigos
Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios	2
Amazônia, Organizações e Sustentabilidade	1
BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS	1
Desenvolvimento em Questão	1
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia	1
Revista Brasileira de Gestão e Inovação	1
Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais	1
Revista Capital Científico - Eletrônica	1
Revista de Administração	1
Revista de Administração Contemporânea	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Quadro 19 – Número de Artigos por periódico - **palavra-chave Cargas**
(período de 2014 a 2019) - Filtros:2014/2019 – Artigos – *Load* – português – Engenharia agrícola - Base CAPES

Nome do periódico	Quantidade de artigos
<i>Scopus (Elsevier)</i>	31
<i>SciELO</i>	30
<i>SciELO (CrossRef)</i>	30

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Nessa análise de periódicos publicados, identificamos que na Base SPELL as Palavras Logística e Agronegócio são disparadas as que tem mais publicações, isso pode ser medido por causa de serem as chamadas palavras da moda da atualidade financeira. As mesmas apresentam uma igualdade nos números, apresentando 6 publicações pelo periódico “Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade” e 4 publicações pelo periódico “Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde” usando o tema Logística e os mesmos números se repetem com os periódicos “Organizações Rurais & Agroindustriais” e “Desenvolvimento em Questão” usando o tema Agronegócio respectivamente. Entretanto as palavras chaves Modal e Cargas, mesmo não tendo o mesmo destaque nos números apresentados, percebe-se que também há um empate de periódicos publicados, tendo a “Revista de Administração da Unimep” usando a palavra-chave Modal e “Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios” usando a palavra-chave Cargas com duas publicações cada.

Na base CAPES, foi possível identificar que as publicações internacionais são em número absurdamente maiores, que só na comparação do periódico SciELO nas palavras-chave Logística e Agronegócio já superam todos os resultados delas na outra base de pesquisa. O mesmo conceito se repete nas palavras-chave Modal e Carga, onde se formos analisar somente o resultado do periódico Scopus para ambas, já supera todo resultado da base de pesquisa anterior.

A seguir serão apresentados os gráficos 1 e 2, onde a quantidade de publicações ao longo dos anos - Utilizando as palavras-chave será analisada, lembrando que o período de estudo desse gráfico foi do período de 2014 a 2019.

GRÁFICO 1

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Em sintonia com as análises anteriores, o fato de a palavra-chave Logística estar presente em todas as áreas, faz com que ela tenha superioridade numérica em praticamente todos os anos na base SPELL,

exceto em 2016, em que há um empate com a palavra-chave Agronegócio, tendo seu ápice em 2015 com 16 publicações. A palavra-chave Agronegócio apesar desse empate, teve seu ápice em 2017 com 9 publicações e estranhamente no ano de 2019 tem o seu pior desempenho com apenas 1 publicação. As palavras-chave Modal e Cargas mantem um equilíbrio de publicações, vale destacar que no ano de 2015 não foi publicado nada com a palavra-chave Cargas e a mesma teve seu ápice em 2016 com 4 publicações, enquanto a palavra-chave Modal teve seu melhor desempenho em 2016 com 5 publicações e em 2019 é a segunda colocada com 3 publicações.

GRÁFICO 2

Na base CAPES, observa-se que a palavra-chave Agronegócio é a que está em maior evidência em todos os anos pesquisados, com exceção de 2014, quando obteve 19 publicações, sendo que no ano de 2017 foi onde a quantidade de publicações conseguiu seu melhor desempenho, com a quantidade de 29. A palavra-chave Logística foi a segunda mais utilizada nas publicações, tendo seu ápice em 2014 com 20 artigos publicados, vale também ressaltar que no ano de 2018 não houve nenhuma publicação e no ano subsequente apenas uma. As palavras-chave Modal e Cargas sempre ocupam posição intermediária na pesquisa, sendo que no biênio 2014 / 2015 a palavra modal apresentava melhor desempenho, isso se inverteu no biênio seguinte 2016 / 2017 onde foi a vez da palavra-chave Cargas ter maior destaque. A palavra-chave Cargas não apresenta nenhum resultado nos anos 2018 e 2019.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no propósito de um estudo bibliométrico acerca das publicações nas bases SPELL/CAPES com enfoque para a temática dos artigos de logística no agronegócio, o presente estudo aponta, mediante análise de artigos publicados nessas bases de dados, que há uma proximidade entre teoria e prática quando o assunto é logística e agronegócio, entretanto não foi possível identificar esta proximidade quando foi utilizado o assunto modal e carga, pois existem poucas publicações utilizando esses temas.

O resultado das análises demonstrou que apesar da expressiva participação no setor, e sua significativa contribuição nos índices econômicos, conforme abordado no referencial teórico, os resultados desta pesquisa não evidenciaram relevante quantidade de publicações envolvendo as Palavras-Chave Modal e Cargas. A pesquisa relacionada a esses temas pode não estar acompanhando o crescimento do setor Logística e Agronegócio, o que remete a necessidade de pesquisadores buscarem conhecer novos campos de estudo a serem explorados.

Foram analisados nas duas bases de pesquisa, o montante de 361 artigos durante o período analisado, onde também na parte de quantidades de autores por artigos sempre houve equilíbrio quando se fala de dois a três autores, com grande proporção para base CAPES e foi possível observar que é pequena a participação de estudantes, na área de graduação, nas publicações. Esse fato nos remete à necessidade de inserção dos estudantes em programas de incentivo à pesquisa e à iniciação científica, bem como instigar os professores com a preocupação de fomentar o interesse à pesquisa em seus alunos.

Mediante a isso, outro fato que é importante abordar, é de que mesmo com toda importância já mencionada no tema da pesquisa, nos últimos dois anos há uma queda nas publicações, fato comprovado nas duas bases de análise, com números muito inferiores ao triênio 2015/2017, ambos também na mesma base.

A análise dos dados permitiu evidenciar a grande presença de autores e Instituições internacionais nas publicações, e como sugestão de pesquisas futuras recomenda-se quantificar a participação de autores brasileiros em periódicos internacionais relacionados ao tema. Além do que, tendo em vista que a presença de alunos de graduação nas publicações evidenciou-se pequena, novas pesquisas podem ser criadas com a intenção de quantificar a participação deles em programas de iniciação científica e em grupos de pesquisa.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por nos proporcionar essa oportunidade de adquirirmos novos conhecimentos, a entidade Fatec pelo ensino superior de qualidade e excelência, ao Professor Me. Edegar Keretch e ao nosso orientador Professor Me. Rubens T.C.Bastos.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Anne, C.P.; NAZARÉ, Tiago, B.; BORGES, Cassio, S.; LIPPI, Raphael. A logística de transporte da soja no Brasil: comparação entre os modais e a atual situação do país. **IX EEPA – IX Encontro de Engenharia de produção Agroindustrial**, 19 a 20 de novembro, 2015.

ARAÚJO, M. J. **Fundamentos de Agronegócios**. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2007.

ARAÚJO, M. J. **Fundamentos de Agronegócios**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005.

ARAÚJO, R. F.; ALVARENGA, L. A bibliometria na pesquisa científica da pós-graduação brasileira de 1987 a 2007. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, v. 16, n. 31, p. 51-70, 2011.

BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2011. Pág.: 17-110.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial**; tradução Raul Rubenich. 5 ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2010, p.149-158.

BARBOZA, M. A. M. A ineficiência da infraestrutura logística do Brasil. **Revista Portuária**, [S.l.], 2014. Disponível em: <<http://www.revistaportuaria.com.br/noticia/16141>>. Acesso em: 20 jun. 2015.

BATALHA, M. O. (coord.). **Gestão agroindustrial: GEPAI: Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais**. 3. ed. 6. reimpressão. São Paulo, SP: Atlas, 2012. vol 1;

BATALHA, M. O. (coord.). **Gestão agroindustrial: GEPAI: Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais**. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. vol 1;

BATALHA, M. O. (coord.). **Gestão agroindustrial: GEPAI: Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais**. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. vol 2;

BUAINAIN, A. M.; SOUZA FILHO, H. M. Política agrícola no Brasil: evolução e principais instrumentos. **Gestão agroindustrial**, v. 2, p. 325-382, 2001.

CAIXETA FILHO, J. V. Sobre a competitividade do Transporte no Agrobusiness brasileiro. In: XXXVII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural. **Anais**. Foz do Iguaçu, p 8-11, agosto 1999.

COLLIS, J.; HUSSEY, R. **Pesquisa em administração: um guia para alunos de graduação e pós-graduação**. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

CORREA, Vivian, H.; RAMOS, Pedro. A Precariedade do Transporte Rodoviário Brasileiro para o escoamento da Produção de Soja do Centro-Oeste: situação e perspectivas. **RESR**, Piracicaba, SP, vol. 48, nº 02, p. 447-472, abr/jun 2010.

DNIT. **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes**. Histórico das rodovias e ferrovias. Disponível em:< <http://www.dnit.gov.br/>>. Acesso em 12 de março de 2019.

EMPRAPA. **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária**. Disponível em:
<<https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos>> . Acesso em 01 Nov. 2018

FIGUEIREDO, Kleber Fossati et al. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos- Planejamento do Fluxo de Produtos e dos Recursos**, São Paulo: Atlas, 2010. Pág.: 99-280.

MIRADOR. Enciclopédia Internacional. São Paulo – Rio de Janeiro: **Encyclopédia Britannica do Brasil Publicações**, 1987. p. 6982-6984.

NOVAES, Antônio Galvão. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação**. Rio de Janeiro: Atlas, 2001. Pág.: 14-43.

REIS, N.G. **Excesso de peso ganha manual**. Disponível em <<http://www.portalntc.org.br>>. 2011. Acesso em 25 de março de 2019.

SALIN, D. L. **Brazil Soybean Transportation Indicator Reports**. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service, 2018.

TORRES, C.L. **O Intermodal a passos largos: ‘Valor Setorial Ferrovias’**. São Paulo, Pág. 8-10, set. 2006. Acesso em 17 de março de 2015.

VANTI, N. A. P. Da bibliometria à webometria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. **Ciência da informação**, v. 31, n. 2, p. 152-162, 2002.